

Dr. Daniel Stietenroth, Dezernat Forschungsförderung, Hochschule Bochum
Dr. Judith Theben, Freiburg Research Services, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Second best – Forschungs- und Technologiereferent kann wirklich jeder?

Podiumsdiskussion | Zusammenfassung

Am 17.02.2017 (11:15 Uhr-12:30 Uhr) fand zum Auftakt der Jahrestagung des Netzwerks der Forschungs- und Technologiereferenten 2017 eine Podiumsdiskussion zum Thema „Second best - Forschungs- und Technologiereferent kann wirklich jeder?“ statt.

Podiumsteilnehmerinnen und –teilnehmer:

- Dr. Henning Groscurth, Referent im Prorektorat Forschung, Transfer, Innovation, Hochschule Heilbronn
- Prof. Dr. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam
- Dr. Reingis Hauck, Leiterin Dezernat Forschung und EU-Hochschulbüro, Technologietransfer, Leibniz Universität Hannover
- Dr. Armin Krawisch, Leiter Gruppe Graduiertenkollegs, Graduiertenschulen, Nachwuchsförderung, DFG

Moderation: Armin Himmelrath

Hintergrund

Seit der Gründung des Netzwerks der Forschungs- und Technologiereferenten im Jahr 2003 hat sich das Berufsfeld beträchtlich weiterentwickelt, ausdifferenziert und professionalisiert. Vielerorts sind große Forschungsdezernate entstanden mit jeweils sehr spezialisierten Tätigkeitsbeschreibungen. Die „klassische“ Forschungsreferentin, wie sie Adamczak et al. 2007 in ihrer Studie „Traumberuf Forschungsreferent_in“ beschreiben, scheint vor allem an den großen Universitäten abgelöst zu sein durch eine Vielzahl hochspezialisierter Mitarbeiter_innen, die sich häufig selbst auch als Wissenschaftsmanager_innen sehen. Auch im Hinblick auf die institutionelle Verankerung der heutigen Forschungsmanager_innen in den Strukturen der Hochschulverwaltungen hat sich die Situation an vielen Universitäten in den vergangenen zehn Jahren grundlegend geändert.

Gleichzeitig wird an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften die Aufgabe „Forschung“ in den letzten Jahren immer deutlicher. Das verlangt entsprechende Unterstützungseinrichtungen, die jedoch häufig noch eher dem Modell der klassischen Forschungsreferentin folgen und auf einer Stelle den *einen* Spezialisten bzw. die *eine* Spezialistin für Information über Fördermöglichkeiten, Formalia der Antragstellung, Forschungsberichterstattung etc. vereinen.

Vor dem Hintergrund der Spannweite sowohl der Forschungseinrichtungen, in denen wir arbeiten als der je individuellen Aufgabenprofile wurde im Rahmen der Jahrestagung der Forschungs- und Technologiereferenten 2016 das Berufsfeld Forschungsreferent_innen zwischen seinen den verschiedenen Dimensionen unter der Moderation von Armin Himmelrath

mit dem Podium sowie mit den rund 350 Forschungs- und Technologiereferent_innen im Publikum diskutiert.

Second Best – Geben sich die Forschungsreferenten mit zu wenig zufrieden? Oder: Werden die Forschungsreferent_innen verkannt – und wie kommt das?

Sind Forschungsreferent_innen second, third oder gar nur fourth best? Handelt es sich um Dienstleister ohne besondere Qualifikationen? Wo sind sie im Wissenschaftsmanagement angesiedelt? Fühlen sich Forschungsreferent_innen als subalterne (i.e. untergeordnet, unterwürfig) Dienstleister? Und wie lässt sich die mangelnde Wertschätzung erklären?

Auch nach langjähriger Tätigkeit als Forschungsreferent_in – selbst in leitender Funktion – kann durchaus das Gefühl von Subalternität aufkommen, so Dr. Reingis Hauck, Leiterin des Forschungsdezernats an der Leibniz-Universität Hannover. Forschungsreferent_innen sind Expert_innen in einer Expertenorganisation, die manchmal gerne auf Expertenwissen verzichtet. Die Forschungsreferent_innen bleiben immer ein bisschen außen vor: Eine Chance so richtig mitzuspielen bietet sich Forschungsreferent_innen erst in der Position des Kanzlers oder als Geschäftsführer einer außeruniversitären Einrichtung, allerdings ist das schwierig als Nicht-Jurist oder Nicht-BWLER zu erreichen. Wertschätzung einer Profession gegenüber kommt auch in deren Bezeichnung zum Ausdruck. In den USA beispielsweise ist es durchaus üblich, Forschungsreferent_innen in leitender Funktion als Associate Vice President Research zu bezeichnen. Eine solche Benennung verspricht Austausch auf Augenhöhe mit der Hochschulleitung, der echte Mitgestaltung erst möglich macht.

Gleichwohl gibt es auch Hochschulleitungen, die sich als Dienstleister für die Wissenschaft sehen – wie zum Beispiel Prof. Dr. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, der sich nach eigener Einschätzung mit der Übernahme des Amts als Präsident aus dem Stand der Forscher_innen verabschiedet hat und in den Stand des Wissenschaftsmanagements übergetreten ist. Ihm zu Folge nach muss das Ziel für gelungenes Wissenschaftsmanagement – zu dem auch die Forschungsreferent_innen zu zählen sind – ein Doppeltes sein: Es braucht sowohl profunde eigene Forschungserfahrung als auch Expertise in der Verwaltung inklusive eines ausgeprägten Selbstverständnisses als Dienstleister_in. Dies gilt gleichermaßen für Forschungsreferent_innen wie für Mitglieder der Hochschulleitung, unabhängig vom Ort der Tätigkeit. Sei es nun in der zentralen Hochschulverwaltung, dezentral in den Fachbereichen oder extern in einer der Hochschule angebotenen GmbH. Wer sich als Hochschulleitung so definiert, bringt Forschungsreferent_innen höchste Anerkennung entgegen und schätzt sie als Experten in Sachen Forschungsförderung.

An den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist das Thema Forschung hingegen noch sehr jung. Dementsprechend müssen vielerorts erst noch die Forschung unterstützende Strukturen aufgebaut werden. Da es bislang auch keine den Universitäten vergleichbare Ausstattung für Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt, kommt den Forschungsreferent_innen dort eine besonders herausfordernde Rolle zu, die sich nur scheinbar an der Schnittstelle von Wissenschaft und Verwaltung befindet.

Forschungs- und Technologiereferenten werden – so die Einschätzung von Dr. Henning Groscurth, Referent im Prorektorat Forschung, Transfer, Innovation der Hochschule Heilbronn – unterbewertet, wenn sie lediglich zwischen Wissenschaft und Administration vermitteln sollen. Hingegen ist auf Seiten der Forschungsreferent_innen ein gewissermaßen allge-

genwärtiges Wissen und Handeln nicht nur innerhalb der Hochschule, sondern auch mit Blick auf diverse externe Akteure der außerhochschulischen Umwelt gefragt. Ein System äußerst heterogener Kooperationspartner, die viele Sprachen sprechen. Sprachmächtigkeit und Empathiefähigkeit, politischer Spürsinn und strategische Kompetenz werden neben der akademischen Basiskompetenz der künftigen Forschungsreferent_innen von großer Bedeutung sein.

Forschungsreferent_in – ein Karriereweg für gescheiterte Wissenschaftler_innen?

Häufig wird von Wissenschaftler_innen und Hochschulleitungen der Weg ins Wissenschaftsmanagement als Exitstrategie für Wissenschaftler_innen gesehen, deren Forscherkarriere sich nicht optimal entwickelt. Ganz nach dem Motto, wenn es mit der Professur nicht klappt, kann man ja immer noch ins Wissenschaftsmanagement gehen. Das ist aber ein falsches Verständnis, so auch Dr. Armin Krawisch, Leiter der Gruppe Graduiertenkollegs, Graduiertenschulen, Nachwuchsförderung bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der die Forschungsreferent_innen als Teilgruppe des übergeordneten Berufsfelds Wissenschaftsmanagement sieht. Die Berufe des Forschenden und des in der Administration Tätigen sollten gleichberechtigt betrachtet werden. Wichtig dabei ist: Wissenschaftsmanager_in bei der DFG oder Forschungsreferent_in an einer Universität zu sein, ist jeweils eine eigene Profession – und zwar eine andere als Forscher oder Forscherin zu sein, dessen muss sich man bewusst sein, wenn man seine berufliche Zukunft im Wissenschaftsmanagement sieht.

Gleichwohl ist diese Haltung, der Bereich des Wissenschaftsmanagements und damit auch das Berufsfeld der Forschungsreferent_innen sei eine Exitoption aus einer gescheiterten Wissenschaftlerkarriere, zentral für die Annahme, Forschungsreferent_innen seien eben nur second best.

Besonderes Merkmal der Profession Forschungsmanagement ist die Multiplikatorenfunktion. Um professionelle_r Forschungsreferent_in zu sein, sollte man nach Ansicht sowohl von Dr. Armin Krawisch als auch von Prof. Dr. Oliver Günther selbst geforscht, die eigene Forschung jedoch ganz klar hinter sich gelassen haben. Andernfalls kann man nicht Dienstleister_in für die Forschung werden und durch die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen die Forschung anderer ermöglichen.

Als Herausforderung und Karrierehemmnis insbesondere für erfahrene Forschungsreferent_innen stellt sich die Möglichkeit echter Mitgestaltung in strategischen Fragen der Universitäten und Hochschulen dar. Hier gibt es keine offiziellen Formen und Wege, so Dr. Reingis Hauck. Für Forschungsreferent_innen gibt es keine Karriereleiter, die erklommen werden könnte. Für die meisten ist bereits auf Referentenebene Schluss, einige wenige haben die Chance eine Dezernats- oder Stabsstellenleitungsposition zu übernehmen, womit dann jedoch auch schon die Spitzenposition eingenommen ist. Weiter hinauf geht es nicht. Mitgestaltung ist daher meist nur auf eher informellen Wegen möglich – eine entsprechende Sichtbarkeit der erbrachten Leistung bleibt jedoch in großen Teilen verwehrt.

Lobbyarbeit ist gefragt! Zur Sichtbarkeit der Forschungs- und Technologiereferenten

Braucht es eine bessere Lobbyarbeit, um die Sichtbarkeit und Anerkennung der Forschungsreferent_innen zu erhöhen? Insbesondere an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, für die sich erst in jüngster Zeit und auch erst nach und nach ein Forschungsauftrag etabliert, ist zunächst Lobbyarbeit für den Forschungsservice vor Ort vonnöten. Nach Dr. Henning Groscurth braucht es Zeit, bis man das erforderliche „Formwissen“ in Bezug auf

relevante Förderprogramme und Antragsverfahren erworben wurde. Ebenso braucht es Zeit, bis die Wissenschaftler_innen Vertrauen zum Forschungsservice gefasst haben und für sich einen echten Vorteil in der Zusammenarbeit mit dem Forschungsservice sehen. Zum Teil kann dieser Prozess Jahre dauern. Konkret vor Ort gilt es die Sichtbarkeit des Serviceangebots zu erhöhen – etwa durch Informationsveranstaltungen für Neuberufene, so Prof. Dr. Oliver Günther.

Wo liegt denn nun das Problem mit der Sichtbarkeit der Forschungsreferent_innen? Sie bringen Wissenschaftlern doch echte Vorteile – mehr Zeit für die Forschung und einen erfolgreichen Antrag! Wieso wird dieses Angebot nicht genutzt? Genutzt wird das Angebot – das Problem mit der Sichtbarkeit liegt auf einer anderen Ebene. Es geht um die Frage der Anerkennung und um die Frage des Selbstwertgefühls der Forschungsreferent_innen. Lobbyarbeit braucht es daher auf einer übergeordneten Ebene für den ganzen Berufsstand der Forschungsreferent_innen. Die Forschungsreferent_innen sind über den Kosmos der eigenen Hochschule, manchmal auch der eigenen Verwaltung hinaus nur wenig sichtbar. Hier muss die Lobbyarbeit ansetzen – Forschungsreferent_innen müssen mehr und öffentlichkeitswirksam publizieren, so Dr. Reingis Hauck. Erst durch eine verstärkte Sichtbarkeit außerhalb der eigenen Wände, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Forschungsreferent_innen als Experten auch in strategischen Prozessen in den Universitäten und Hochschulen wahrgenommen werden, etwa in der Exzellenzstrategie, in der Umsetzung von Richtlinien wie z.B. zu Open Access oder zu Forschungsdatenmanagement.

Zur Stärkung der Sichtbarkeit und um eine anerkannte Stimme zu werden, sollten die Forschungsreferent_innen nach einer Erhöhung der Diskursmacht streben. Es sollte aus den Reihen der Forschungsreferent_innen mehr publiziert werden, Fachartikel in etablierten Zeitschriften, besser noch in Open Access Repositorien; denkbar wäre auch eine eigene Open Access-Zeitschrift. Dementsprechend wurde jüngst in dem Repositorium zenodo.org eine Community für das Netzwerk der Forschungs- und Technologiereferenten eingerichtet, wo künftig zum Beispiel die Ergebnisse der Jahrestagung oder Fachartikel eingestellt werden. Dies könne sich nur positiv auf die Identitätsfindung der Mitglieder des Netzwerks der Forschungs- und Technologiereferenten und die Weiterentwicklung des Berufsfelds auswirken, so Dr. Reingis Hauck.

Bestätigt wird diese Sicht durch das Publikum. Anerkennung ist aus systemischen Gründen schwierig zu erreichen. Das hat nicht nur mit formalen Laufbahn- und Karriereentwicklungsmöglichkeiten zu tun, sondern sehr viel mit gemeinsam hergestellter Öffentlichkeitsarbeit. Dies gelte auch für vermeintlich kleinere Aspekte, wie zum Beispiel die Veröffentlichung von Kompetenzprofilen, die für Stellenausschreibungen für Forschungsreferent_innen genutzt werden können.

Vom Netzwerk zum Berufsverband? Community of Practice!

Ist eine Erhöhung der Sichtbarkeit in der skizzierten Form über ein Netzwerk überhaupt erreichbar? Braucht es einen Berufsverband der Forschungsreferent_innen?

Nein! Weit wichtiger als ein Berufsverband ist der informelle Austausch im Rahmen eines Netzwerks, der zur Identitätsstiftung führt. Zunächst einmal müsse Klarheit über das Berufsbild des/der Forschungsreferent_in gewonnen werden. Und es braucht offizielle Qualifikationsmöglichkeiten für Berufseinsteiger. Hier setzt die Arbeitsgruppe „Berufsbild und Weiterbildung“ des Netzwerks an, die nach einem Jahr intensiver Arbeit am Thema sagen kann,

dass es *das eine* Berufsbild des/der Forschungsreferent_in nicht gibt, sondern sich unter den Forschungsreferent_innen eine Vielzahl unterschiedlicher Berufsbilder findet, so Anselm Geiger, Leiter der AG.

Sind Generalisten oder Spezialisten gefragt?

Auch wenn es noch schwierig scheint, den klassischen Forschungsreferenten zu definieren, so besteht doch Einigkeit, dass es sich um eine Profession handelt. Die Frage ist jedoch, ob Forschungsreferent_innen eher Generalisten oder Spezialisten sein sollten. Sowohl in der Breite als auch in der Tiefe sind Kenntnisse notwendig, die eignet man sich über einen längeren Zeitraum hinweg an, in bestimmten Themen wird man zum Spezialisten. Grundsätzlich sollten Forschungsreferent_innen jedoch eher Generalisten sein, die sich schnell in unterschiedliche Themen und Aufgabenbereiche einarbeiten und dort zurechtfinden können. Dies ist wichtig sowohl für die Arbeit in kleinen Forschungsservicestrukturen als auch in großen Forschungsserviceeinheiten, damit im Team Aufgaben auch von anderen übernommen werden können. Generalist_in zu sein und sich zugleich immer wieder in neuen Feldern zu spezialisieren, das gibt dem Beruf als Forschungsreferent_in erst seinen besonderen Reiz.